

Е. А. Дубовик, А. К. Дубовик

Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА: СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1922–1925 гг.)

Аннотация. В статье рассматривается деятельность созданного в середине 1922 г. в Минске на базе Политехнического института Белорусского государственного института сельского хозяйства. Его ректором был профессор А. Т. Кирсанов. В 1924 г. вуз стал именоваться институтом сельского и лесного хозяйства, а осенью 1925 г. был объединен с Горьким сельскохозяйственным институтом в Белорусскую сельскохозяйственную академию в Горках. За 3 года функционирования института в Минске были достигнуты значительные результаты в учебной и научной деятельности. Здесь работала плеяда известных ученых-аграрников, проводилась большая научно-исследовательская работа, регулярные заседания научного общества, издавались научные труды. Число студентов вуза выросло с 323 до 622 человек. 2 мая 1925 г. состоялся первый выпуск специалистов (агрономов и лесоводов), среди которых были известные в будущем ученые: академик И. С. Лупинович, профессор Ф. П. Моисеенко и др.

Ключевые слова: сельскохозяйственные учебные заведения, Белорусский государственный институт сельского и лесного хозяйства, научное общество, ученые-аграрники.

Для цитирования. Дубовик, Е. А. Белорусский государственный институт сельского и лесного хозяйства: создание и деятельность (1922–1925 гг.) / Е. А. Дубовик, А. К. Дубовик // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. ассоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 147–159.

А. А. Дубовік, А. К. Дубовік

Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ СЕЛЬСКОЙ І ЛЯСНОЙ ГАСПАДАРКІ: СТВАРЭННЕ І ДЗЕЙНАСЦЬ (1922–1925 гг.)

Анотацыя. Разглядаецца дзейнасць створанага ў сярэдзіне 1922 г. у Мінску на базе Палітэхнічнага інстытута Беларускага дзяржаўнага інстытута сельскай гаспадаркі. Яго рэктарам быў прафесар А.Т. Кірсанаў. У 1924 г. ВНУ стала найменавацца інстытутам сельскай і лясной гаспадаркі, а ўвосень 1925 г. была

аб'яднана з Горацкім сельскагаспадарчым інстытутам у Беларускаю сельскагаспадарчую акадэмію ў Горках. За 3 гады функцыянавання ВНУ ў Мінску былі дасягнуты значныя вынікі ў вучэбнай і навуковай дзейнасці. Тут працавала плеяда славутых вучоных-аграрнікаў, праводзілася вялікая навукова-даследчая праца, рэгулярныя паседжанні навуковага таварыства, выдаваліся навуковыя працы. Колькасць студэнтаў інстытута вырасла з 323 да 622 чалавек. 2 мая 1925 г. адбыўся першы выпуск спецыялістаў (аграномаў і лесаводаў), сярод якіх былі вядомыя ў будучым вучоныя: акадэмік І. С. Лупіновіч, прафесар Ф. П. Майсеенка і інш.

Ключавыя словы: сельскагаспадарчыя навучальныя ўстановы, Беларускі дзяржаўны інстытут сельскай і лясной гаспадаркі, навуковае таварыства, вучоныя-аграрнікі.

Alena A. Dubovik, Aliaksandr K. Dubovik

Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus

BYELORUSSIAN STATE INSTITUTE OF AGRICULTURE AND FORESTRY: ESTABLISHMENT AND ACTIVITY (1922–1925)

Abstract. The article considers the activity of the Byelorussian State Institute of Agriculture established in the middle of 1922 in Minsk on the basis of the Polytechnic Institute. Professor A. T. Kirsanov was the rector of the Institute. In 1924 the Institute became the Institute of Agriculture and Forestry, and in the autumn of 1925 it was united with the Goretzky Agricultural Institute to form the Byelorussian Agricultural Academy in Gorki. During 3 years of functioning of the Institute in Minsk, significant results in educational and scientific activities were achieved. A pleiad of famous agrarian scientists worked there, great research work was carried out, regular meetings of the scientific society were held, scientific papers were published. The number of students at the Institute increased from 323 to 622. On May 2, 1925, the first graduation of specialists (agronomists and foresters) took place, among whom were well-known scientists in the future: academician I. S. Lupinovich, professor F. P. Moiseenko and others.

Keywords: agricultural educational institutions, Byelorussian State Institute of Agriculture and Forestry, scientific society, agricultural scientists.

For citation. Dubovik A. A., Dubovik A. K. Byelorussian State Institute of Agriculture and Forestry: establishment and activity (1922–1925). Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 147–159 (in Russian).

Среди научных проблем по истории сельского хозяйства и высшего образования в Беларуси осталась фактически незатронутой в исследованиях тема деятельности в первой половине 1920-х гг. Белорусского государственного института

сельского и лесного хозяйства. Данный институт, созданный в середине 1922 г. в результате реорганизации Белорусского государственного политехнического института (БГПИ) в Белорусский государственный институт сельского хозяйства (БГИСХ), с 1924 г. стал именоваться Институтом сельского и лесного хозяйства (БГИСиЛХ), а в 1925 г. был объединен с Горецким сельскохозяйственным институтом в Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию (БГСХА) в Горках. Деятельность БГИСиЛХ не являлась предметом специального изучения, не нашла должного отражения как в литературе по истории БГПИ-БНТУ, так и в исторических очерках БГСХА.

Основной причиной противоречивых решений по реорганизации высшего образования в рассматриваемый период являлось то обстоятельство, что в ССРБ в границах 1921 г. не было института сельского хозяйства; это считалось неправильным ввиду преобладания аграрной экономики в структуре народного хозяйства республики. Горецкий сельскохозяйственный институт, восстановленный в 1919 г., в это время находился на территории Гомельской губернии РСФСР. Поэтому совместным решением наркоматов просвещения и земледелия от 29 июня 1922 г. вместо БГПИ был создан Белорусский государственный институт сельского хозяйства, 1 июля ЦИК ССРБ утвердил это решение [1, с. 18]. Торжественное открытие БГИСХ состоялось 7 ноября 1922 г. в день пятой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в его здании на Земледельческой улице (бывший Васильевский переулок, д. 4), доставшемся от БГПИ. Официальный акт об открытии Белорусского государственного института сельского хозяйства подписали Председатель ЦИК и СНК Белоруссии А. Г. Червяков, нарком земледелия ССРБ А. С. Славинский, нарком просвещения ССРБ В. М. Игнатовский, ректор БГИСХ А. Т. Кирсанов и управляющий делами института И. М. Белинский [2; 3, с. 153–155]. 13 декабря 1922 г. постановлением Президиума ЦИК ССРБ Институт был переименован в Белорусский Государственный Институт Сельского Хозяйства в память Октябрьской Революции [3, с. 157].

Контингент нового вуза составили главным образом бывшие студенты сельскохозяйственных специальностей культурно-технического и лесоводческого факультетов БГПИ, а студенты технических специальностей БГПИ были переведены в вузы РСФСР. Вопрос о приеме студентов был рассмотрен правлением института на заседании 3 августа 1922 г.: в число студентов Института сельского хозяйства были зачислены студенты бывшего БГПИ, представившие удостоверение о перерегистрации. Вместе с тем, согласно постановления ЦБ КП(б)Б от 5 августа они должны были пройти через приемную комиссию, чтобы обеспечить классовый состав студенчества. Таких студентов было принято 266 чел. Кроме того, был объявлен прием абитуриентов; подавшие прошения после сдачи вступительных собеседований также были пропущены через приемную комиссию, было зачислено 57 лиц. Таким образом ко дню открытия БГИСХ принято 323 студента, причем состав студенчества был представлен в следующем виде: на первом курсе 267 чел. и на втором 56 чел. Из общего числа принятых по направлению 91 чел. (28,2%) командированы: ЦБ КП(б)Б – 8, ЦК комсомола – 6, профсоюзами – 46, др. учреждениями (армией, губернским и уездными отделами образования, наркоматами) – 31 чел. Приняты без направления 232 чел. (71,8%) – в большинстве бывшие студенты БГПИ [3, с. 152–153]. По социальному положению состав студентов выглядел так: 49,8% – из крестьян, 22,5% – из рабочих, 19,8% – дети лиц интеллигентного труда, 7,9% – прочие. По национальному составу: белорусы – 76,9%, евреи – 21,9%, другие национальности – 1,2% [4, с. 9]. 80% студентов поступили из пределов ССРБ, а остальные из соседних губерний, были и из Западной Беларуси.

Ректором БГИСХ был назначен известный ученый-почвовед профессор А. Т. Кирсанов, организатор в 1913 г. первой в Российской империи Минской болотной станции, в 1918–1922 гг. работавший проректором Иваново-Вознесенского политехнического института [3, с. 244]. Его заместителем и членом правления БГИСХ являлся бывший директор Политехнического института ученый агроном Н. К. Ярошевич, а после отъезда последнего в январе 1923 г. в Ташкент стал

профессор В. Г. Касаткин. Из различных научных центров РСФСР и Украины были приглашены профессора и преподаватели различных кафедр. Уже в 1922 г. институт имел 15 профессоров, 3 преподавателя, 9 ассистентов [4, с. 8]. Приезд профессоров продолжался и в последующие годы. В новом вузе трудились видные ученые Г.Н. Высоцкий, Н.М. Гайдуков, И.И. Калугин, В.Г. Касаткин, А.В. Ключарев, М.Ф. Колоколов, А.В. Костяев, А.А. Котов, П.А. Мавродиادي, Н.П. Мышкин, Н.Д. Потемкин, А.С. Саноцкий, Д.Ф. Сеницын, Е.Е. Сироткин, Б. К. Терлецкий, Д.И. Товстолес, В.В. Шкателов, С.И. Яржемский, Е.В. Яцентковский и др. Работали и преподаватели бывшего БГПИ: профессора Б.К. Армфельд, Б.М. Беркенгейм, В.И. Переход, лекторы и ассистенты И.И. Валентинович, А.Я. Васильев, М.К. Гладышевский, В.К. Дыдырко, Н.Н. Кавцевич, Н.И. Михайлов, Д.С. Прокопович, Н.О. Цеттерман и др. [3, с. 243–252]. Для чтения ряда курсов (общая и сельскохозяйственная статистика, история материализма, пролетарской революции, иностранные языки) были приглашены профессора и лекторы из БГУ и других местных учреждений [3, с. 224]. В ноябре 1922 г. было принято решение об открытии при институте кроме основного факультета, где готовили агрономов и лесоводов, рабфака [3, с. 187]. В ведении БГИСХ находился также Жорновский лесотехникум (заведующий Ч. Белюнас), открытый 5 декабря 1922 г. в усадьбе Дуброво Игуменского уезда [3, с. 179; 4, с. 9].

15 января 1923 г. согласно новому положению о ВУЗах был создан совет института в составе: членов правления, пяти представителей от профессоров, пяти представителей от преподавателей и ассистентов, пяти представителей от студентов, а также представителей Совнаркома, Совпрофбела, Минского горисполкома, Наркомзема, Наркомпроса, Совнархоза и месткома института. Ввиду отъезда из Минска члена правления Н.К. Ярошевича на его место 27 января 1923 г. был избран преподаватель истории Беларуси И.Л. Дыло, на этом же заседании был сконструирован учебный совет института в составе: ректора Кирсанова, председателей предметных комиссий Армфельда, Колоколова и Гайдукова, 3 представителей преподавательского состава и 3 представителей

студенческих организаций. 30 января 1923 г. на заседании профессорско-преподавательского состава был поставлен вопрос о необходимости избрания ректора, таковым единогласно был избран и утвержден ЦИК БССР профессор А.Т. Кирсанов [3, с. 158–159].

Было создано 15 лабораторий и 16 кабинетов, оборудование многих перешло от БГПИ [3, с. 225–226]. В 1924 г. имелось уже 18 учебных кабинетов [7, с. 468–470]. Осенью 1922 г. БГИСХ получил в свое ведение 4 совхоза: Сёмково (в 14 верстах к северу от Минска), ранее являвшийся учебной фермой БГПИ, Прилуки и Атолино (в 13 верстах к западу, были объединены в одну учебную ферму), и Лошицу (в 3 верстах к югу от города). Через 2 года, в сентябре 1924 г. учебная ферма Сёмково была возвращена в наркомат земледелия, а взамен ее получен совхоз Затишье в 3 верстах от Лошицы и присоединен к ней в административном и хозяйственном отношениях [5, с. 469]. При БГИСиЛХ имелись также 6 станций: болотная, агрономическая, семенная опытная, машинно-испытательная (сельскохозяйственного машиноведения), лесная, по борьбе с вредителями [6, с. 487, 501; 7, с. 468–470]. Был построен и открыт древесно-газовый завод (15 мая 1924 г.), строился физико-химический корпус института, которые являлись фактически первыми новостройками в БССР после окончания иностранной интервенции [6, с. 550–552; 7, с. 467]. Библиотека БГИСиЛХ в июле 1925 г. имела 23 789 книг и журналов, в том числе иностранных 6827 [6, с. 576–579]. За три года Правительство затратило на БГИСиЛХ свыше 1 млн. 200 тыс. руб., из которых 70% пошло на оборудование института и его научно-вспомогательных учреждений [8, с. 423].

14 марта 1924 г. БГИСиЛХ посетил и выступил с речью перед его коллективом Председатель ЦИК СССР М.И. Калинин, участвовавший в работе Всебелорусского съезда Советов [7, с. 460–466]. Регулярно присутствовали и выступали на торжественных заседаниях коллектива института председатель ЦИК БССР А.Г. Червяков, председатель СНК БССР И.А. Адамович, первый секретарь ЦК КП(б)Б А.И. Криницкий, другие государственные и партийные деятели, делегаты всебелорусских съездов Советов. Здесь преподавали и являлись членами

правления вуза И.Л. Дыло – в 1923–1924 гг. председатель Госплана БССР, с 1924 г. ученый секретарь Института белорусской культуры; С.Л. Гельтман, который в 1924–1925 гг. работал наркомом земледелия, председателем Госплана, Экономического совета и заместителем председателя СНК БССР, в 1925 г. стал ректором Коммунистического университета Беларуси им. Ленина. В правление института входили также нарком земледелия А.С. Славинский, председатель Центрального правления профсоюза работников земли и леса БССР М.П. Гнилякевич, председатель Белорусского бюро пролетарского студенчества при ЦСПСБ М.А. Левков. Преподавали в институте профессор С.Я. Вольфсон – председатель Секции научных работников при профсоюзе работников просвещения БССР; С.Г. Лысов, работавший на руководящих должностях в Центробелсоюзе и затем в Наркомате просвещения, и др. Профессором по кафедре научного и аграрного социализма был приглашен создатель международной организации помощи борцам революции (МОПР) доктор философии Ю.Ю. Мархлевский. В 1925 г. персонал института состоял из 89 человек, включая 21 профессора, 18 преподавателей, 16 ассистентов и т.д. [6, с. 572–574].

Число студентов института увеличилось с 323 чел. в 1922 г. до 541 чел. на 1 мая 1924 г. и 622 чел. на 1 января 1925 г. [9, с. 51]. Затем оно немного сократилось до 608 чел. на 1 марта 1925 г. По-прежнему наблюдалось абсолютное преобладание лиц мужского пола – 567 чел. (93,2%). Возрастной состав студентов: до 20 лет – 67 чел., 20–25 лет – 336 чел. (55,3%), от 25 до 30 лет – 136 чел. и старше 30 лет – 69 чел. Среди студентов было рабочих и их детей 72 чел. (11,8%), крестьян и их детей 330 чел. (54,2%), служащих 187 чел. (30,7%), других лиц 19 чел. (3,1%). По национальному составу: белорусов 457 чел. (75,1%), евреев – 75 чел., русских – 59 чел., украинцев – 10 чел., прочих – 7 чел. По партийному составу: коммунистов – 24 чел., комсомольцев – 67 чел.; беспартийных – 517 чел. (85%). Членов профсоюзов среди студентов было 356 чел. В союзе Рабземлес состояли 175 чел., в союзе Рабпрос 92 чел., союзе советских работников 33 чел. и т. д. – всего члены 15 отраслевых профсоюзов. На агрономическом отделении обучалось 327 студентов, в том числе первого курса

123 чел. (37%), второго курса 111 чел. (33,9%), третьего курса 56 чел. (17%), четвертого курса 28 чел. (8%). На отделении лесоводства насчитывался 281 студент, из них первого курса 130 чел. (46%), второго курса 94 чел., третьего курса – 46 чел., четвертого курса – 11 чел. [6, с. 574–575; 10, с. 267].

Учебный год в БГИСиЛХ делился на триместры, третий триместр с 1 мая по 1 августа отводился практике. На первом этапе функционирования института преобладали лекционные занятия, в 1924 г. перешли к цикловому прохождению учебных курсов и семинарско-групповому методу преподавания, проверка знаний студентов проводилась не в форме экзаменов, а в процессе проработки той или иной дисциплины и сдачи зачетов [9, с. 54]. Студенты участвовали в экспедициях по изучению (почвенному, геологическому, ботаническому и т.д.) края [8, с. 424]. В вузе функционировали партийная, комсомольская, профсоюзные, студенческие организации, помимо учебы проводилась большая культурно-просветительная работа, в том числе среди населения. С целью улучшения материального положения студентов была создана трудовая артель, оказывавшая помощь в поиске подработки, открыты столовая и сапожная мастерская. С октября 1924 г. нуждающимся студентам выплачивались стипендии, оказывалась материальная помощь [9, с. 53, 56].

2 мая 1925 г. состоялось торжественное заседание ученого совета института по поводу первого выпуска «красных специалистов» (32 агрономов и 8 лесоводов), среди которых были известные в будущем ученые и практики, например, академик И.С. Лупинович, профессор-лесовод, заслуженный деятель науки БССР Ф.П. Моисеенко и др. 12 мая 1925г. были утверждены Наркомземом БССР «Основные положения об оставлении при Б.Г.И.С.и Л.Х. лиц, окончивших институт, для подготовки к научной работе» [8, с. 445–446]. Во второй половине мая к выпускникам присоединились еще 8 лиц, окончивших лесное отделение. К дипломному проектированию приступили 73 студента, в том числе 25 студентов третьего курса, досрочно выполнивших учебный план [6, с. 543]. Однако дипломные работы выпускники защищали уже в Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках и поэтому в

биографиях некоторых ученых (И.С. Лупинович) значит, что они окончили БГСХА, а не БГИСиЛХ.

Первые месяцы существования БГИСХ в нем продолжало действовать Вольно-экономическое общество, созданное в июле 1921 г. в БГПИ под председательством Н.К. Ярошевича [11]. Однако после высылки в начале 1923 г. Ярошевича в Ташкент деятельность общества свернулась. Преподавательская коллегия БГИСХ на своем заседании 6 октября 1923 г. постановила организовать при Институте научное общество и избрала комиссию, которой поручила выработать устав названного общества, а впредь до его регистрации собирать два раза в месяц по субботам открытые заседания для заслушивания научных докладов и сообщений. В течение ноября и декабря состоялись четыре таких заседания, на которых кроме преподавателей присутствовали студенты БГИСХ, БГУ и другие лица в количестве от 200 до 400 чел. Созданное научное общество получило название «Общество изучения природы, сельского хозяйства и лесоводства». Председателем его в октябре 1923 г. был избран профессор Д.Ф. Сеницын, заместителем председателя – профессор В.И. Переход, ученым секретарем – профессор В.Г. Касаткин [12, с. 292–293]. В феврале 1924 г. в связи с утверждением устава общества вместо временного правления было избрано постоянное: председатель Д.Ф. Сеницын, товарищ председателя профессор А.В. Костяев, ученый секретарь В.Г. Касаткин [7, с. 474]. Через год, 25 октября 1924 г., председателем был избран профессор Н.М. Гайдуков, заместителем председателя профессор Д.И. Товстолес, секретарем преподаватель М.П. Макаров [8, с. 401]. Всего за период до 9 мая 1925 г. состоялось 22 заседания научного общества, на которых заслушано около 40 научных докладов, которые активно обсуждались учеными и студентами, а также другими присутствующими на открытых заседаниях общества.

Доклады печатались в журнале «Народное хозяйство Белоруссии», редактором которого был профессор В.И. Переход, и в «Записках Института». В 1923 г. был издан один том, в 1924 г. – два и в 1925 г. – шесть выпусков «Записок». За время существования «Записок» в них было опубликовано свыше 100 научных статей, в том числе общего характера, социально-

философских, учебно-организационных – 10, по ботанике – 21, зоологии – 15, зоотехнии – 10, лесоводству – 10, почвоведению, геологии – 9, экономике сельского хозяйства и леса – 8, культуре болот – 7, математике – 5, машиноведению – 3, химической технологии – 2, метеорологии – 1. Общий объем девяти выпусков «Записок» превысил 2500 страниц, из которых по неофициальной части (статьи, доклады) свыше 2300 страниц. Статьи научного значения имели резюме, главным образом на немецком языке, некоторые на английском или французском. Большинство выпусков содержали и официальную часть, где печатались протоколы заседаний совета института, научного общества и другие документы. Каждый выпуск печатался в количестве 1000 экземпляров. Рассылалось в пределах СССР свыше 350 экземпляров и в зарубежные учреждения – 130 экземпляров [6, с. 580–581].

С осуществлением в марте 1924 г. первого укрупнения БССР на территории республики оказались уже два сельскохозяйственных института – Минский и Горецкий и возникла проблема дублирования их деятельности при сильной нехватке финансовых средств, кадров и т.д. Встал вопрос об объединении институтов и о месте дислокации нового вуза. Ректор БГИСиЛХ А.Т. Кирсанов был против перевода минского вуза в Горки, о чем направил письмо в СНК БССР [13, с. 6]. Однако с учетом длительной истории функционирования Горецкого земледельческого института в XIX веке, наличии в Горках крупной материальной базы и опытного хозяйства такое решение об объединении институтов 5 августа 1925 г. было принято СНК БССР [6, с. 586–587]. В ноябре 1925 г. состоялось торжественное открытие Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках. Часть профессоров и преподавателей БГИСиЛХ дополнили профессорско-преподавательский состав БГСХА: профессора В.И. Переход, В.В. Шкатулов, лектор-преподаватель теоретической механики Н.Н. Кавцевич, который после войны стал ректором БГСХА, и др. Ряд ученых (Б.М. Беркенгейм, Н.М. Гайдуков, В.К. Дыдырко и др.) перешли на работу в БГУ. Часть профессоров уехали в вузы за пределами БССР. Так, ректор А.Т. Кирсанов после двухлетней заграничной

командировки стал заведующим кафедрой и ректором Ленинградского сельскохозяйственного института.

Таким образом, за три года функционирования Белорусского государственного института сельского и лесного хозяйства в Минске были достигнуты значительные результаты в учебной и научной деятельности. Здесь работала целая плеяда ученых, широко известных в научном мире, проводилась большая экспериментальная работа, регулярные заседания научного общества, издавались научные труды, в том числе «Записки Белорусского государственного института сельского и лесного хозяйства» (в 1923–1925 гг. вышло 9 выпусков солидного издания). Студенты и многие преподаватели БГИСиЛХ дополнили ряды открытой в ноябре 1925 г. Белорусской сельскохозяйственной академии.

Список использованных источников:

1. БНТУ. 100 лет истории / К. И. Баландин [и др.]. – Минск : БНТУ, 2020. – 244 с.
2. Ч. Р-іч. Адчыненне Беларускага Дзяржаўнага Інстытуту Сельскае Гаспадаркі // Весн. Нар. Камісарыята асветы С.С.Р.Б. – 1922. – Вып. 11–12 : Беларускі аддзел. – С. 19–21.
3. Записки Белорусского государственного института сельского хозяйства в память Октябрьской революции. – Минск : [б. и.], 1923. – Вып. 1. – 253 с.
4. Белорусский Государственный Институт Сельского Хозяйства в Минске // Нар. хоз-во Белоруссии. – 1923. – № 1. – С. 7–9.
5. Краткий очерк деятельности учебных ферм БГИСиЛХ // Зап. Белорус. гос. ин-та сел. и лес. хоз-ва в память Окт. революции. – Минск, 1925. – Вып. 9. – С. 467–486.
6. Записки Белорусского государственного института сельского и лесного хозяйства в память Октябрьской революции. – Минск : [б. и.], 1925. – Вып. 9. – 593 с.
7. Записки Белорусского государственного института сельского хозяйства в память Октябрьской революции. – Минск : [б. и.], 1924. – Вып. 3. – 476 с.
8. Записки Белорусского государственного института сельского и лесного хозяйства в память Октябрьской революции. – Минск : [б. и.], 1925. – Вып. 7. – 446 с.
9. Бондар, Г. Кузьяна чырвоных агрономаў і лесовадаў / Г. Бондар // Чырв. сьцяг. – 1925. – № 1. – С. 51–57.
10. Записки Белорусского государственного института сельского и лесного хозяйства в память Октябрьской революции. – Минск : [б. и.], 1925. – Вып. 5. – 267 с.
11. Дубовик, А. К. Вклад в развитие сельскохозяйственной науки Вольно-Экономического общества в Белорусском государственном политехническом

институте (1921–1922 гг.) / А. К. Дубовик // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований (XIX – начало XXI в.) : докл. Междунар. науч. конф., Минск, 23 сент. 2021 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории ; редкол.: Ю. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2021. – С. 136–145. <https://doi.org/10.47612/978-985-880-155-7-2021-136-145>

12. Записки Белорусского государственного института сельского хозяйства в память Октябрьской революции. – Минск : [б. и.], 1924. – Вып. 2. – 308 с.

13. Баландин, К. И. БПИ: на пути реорганизации и становления (1920–1930-е гг.) / К. И. Баландин, А. Н. Кукса // Вестн. Белорус. нац. техн. ун-та. – 2010. – № 3. – С. 5–10.

References:

1. Balandin K. I., Bobkov V. A., Dubovik A. K., Kononov A. N., Kostevich I. L., Sardarov A. S., Khromchenko D. N. *BNTU. 100 years of history*. Minsk, Belarusian National Technical University, 2020. 244 p. (in Russian).

2. Ch. R-ich. Opening of the Belarusian State Institute of Agriculture. *Vesnik Narodnaga Kamisaryyata asvety S.S.R.B* [Bulletin of the People's Commissariat for Education of the S.S.R.B.], 1922, iss. 11–12, pp. 19–21 (in Belarusian).

3. *Notes of the Byelorussian State Institute of Agriculture in Memory of the October Revolution. Issue 1*. Minsk, 1923. 253 p. (in Russian).

4. Byelorussian State Institute of Agriculture in Minsk. *Narodnoe khozyaistvo Belorussii* [National Economy of Byelorussia], 1923, no. 1, pp. 7–9 (in Russian).

5. A brief outline of the activities of educational farms of the Byelorussian State Institute of Agriculture and Forestry. *Zapiski Belorusskogo gosudarstvennogo instituta sel'skogo i lesnogo khozyaistva v pamyat' Oktyabr'skoi revolyutsii* [Notes of the Byelorussian State Institute of Agriculture and Forestry in Memory of the October Revolution]. Minsk, 1925, iss. 9, pp. 467–486 (in Russian).

6. *Notes of the Byelorussian State Institute of Agriculture and Forestry in Memory of the October Revolution. Issue 9*. Minsk, 1925. 267 p. (in Russian).

7. *Notes of the Byelorussian State Institute of Agriculture in Memory of the October Revolution. Issue 3*. Minsk, 1924. 476 p. (in Russian).

8. *Notes of the Byelorussian State Institute of Agriculture and Forestry in Memory of the October Revolution. Issue 7*. Minsk, 1925. 446 p. (in Russian).

9. Bondar G. Forge of red agronomists and foresters. *Chyrvony s'tsyag* [Red Flag], 1925, no. 1, pp. 51–57 (in Belarusian).

10. *Notes of the Byelorussian State Institute of Agriculture and Forestry in Memory of the October Revolution. Issue 5*. Minsk, 1925. 253 p. (in Russian).

11. Dubovik A. K. Contribution to the development of agricultural science of the free economic society at the Belarusian state Polytechnical institute (1921–1922). *Sel'skoe khozyaistvo Belarusi skvoz' prizmu nauchnykh issledovaniy (XIX – nachalo XXI v.): doklady Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Minsk, 23 sentyabrya 2021 g.* = *Agriculture of Belarus through the prism of scientific research (XIX – early XXI century): proceedings of the International scientific conference, Minsk, september 23, 2021*. Minsk, 2021, pp. 136–145 (in Russian). <https://doi.org/10.47612/978-985-880-155-7-2021-136-145>

12. *Notes of the Byelorussian State Institute of Agriculture in Memory of the October Revolution. Issue 2.* Minsk, 1924. 308 p. (in Russian).

13. Balandin K. I., Kouksa A. N. BPI: on the way to reorganization and formation (1920–1930s). *Vestnik Belorusskogo natsional'nogo tekhnicheskogo universiteta* [Bulletin of the Belarusian National Technical University], 2010, no. 3, pp. 5–10 (in Russian).

Дата поступления статьи 10.07.2023
Received 10.07.2023